

TOMCHILAB SUG'ORISH TIZIMIDA SUG'ORISH ME'YORLARI

Ergashev Dilshodbek Shuxratjon o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti magistranti

Ergashevdilshod96@gmail.com

+99894 560-37-00

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13893094>

Annotatsiya: Bugungi kunda qishloq xo'jaligida suv resurslaridan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Tomchilab sug'orish tizimi bu borada innovatsion yechimlarni taqdim etadi. Ushbu tadqiqotda tomchilab sug'orish tizimida sug'orish me'yorlarini aniqlash, ularning samaradorligini oshirish va suv resurslarini tejashdagi roli o'rganiladi. Tadqiqot natijalari sug'orish me'yorlarini optimallashtirish orqali hosildorlikni oshirish va ekologik zararlarni kamaytirish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Tomchilab sug'orish, sug'orish me'yorlari, suv tejash, qishloq xo'jaligi, ekologik samaradorlik.

Kirish: Qishloq xo'jaligida suv resurslaridan oqilona foydalanish tobora dolzarb muammoga aylanmoqda. Suv resurslari cheklangan hududlarda sug'orish tizimlarining samaradorligi nafaqat hosildorlikni, balki ekologik barqarorlikni ham ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Tomchilab sug'orish tizimi suvni aniq va samarali boshqarish imkonini beradi, bu esa suv resurslarini tejash va o'simliklarning optimal o'sishini ta'minlashga yordam beradi. Ushbu tezisda tomchilab sug'orish tizimida sug'orish me'yorlarini belgilash usullari, ularning amaliyotdagi qo'llanilishi va iqtisodiy-ekologik foydalari tahlil qilinadi.

Tomchilab sug'orish tizimining tavsifi: Tomchilab sug'orish tizimi suvni to'g'ridan-to'g'ri o'simliklarning ildiz zonasiga yetkazib berish orqali suv sarfini kamaytiradi. Bu tizim yordamida suvning bug'lanishi va tuproq eroziyasi kamayadi, shu bilan birga o'simliklarning rivojlanish jarayoni uchun zarur bo'lgan namlik darajasi doimiy saqlanadi. Tomchilab sug'orish tizimi avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari bilan jihozlangan bo'lib, u o'simliklarning suv ehtiyojlarini aniq aniqlash va sug'orishni optimallashtirish imkonini beradi.

Sug'orish me'yorlarining ahamiyati: Sug'orish me'yori o'simliklarning suvga bo'lgan ehtiyojini aniqlashda asosiy omil hisoblanadi. Me'yorlar o'simlik turlari, tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlari va iqlim sharoitlariga qarab belgilanadi. To'g'ri belgilangan sug'orish me'yorlari suv resurslarining samarali boshqarilishini, hosildorlikni oshirishni va ekologik zararlarni kamaytirishni ta'minlaydi. Misol uchun, qumli tuproqlarda sug'orish me'yori kamroq, lekin tez-tez amalga oshiriladi, chunki bu tuproqlarda suv tezda bug'lanib ketadi. Loyqa tuproqlarda esa suv miqdori ko'proq, ammo sug'orish oraliqlari uzoqroq bo'ladi.

Sug'orish me'yorlarini belgilash texnologiyalari: Sug'orish me'yorlarini aniqlashda bir nechta zamonaviy texnologik usullar qo'llaniladi:

Tuproq Namligini Aniqlovchi Sensorlar: Ushbu sensorlar tuproqdagi namlik darajasini real vaqt rejimida o'lchab, sug'orishning kerakli miqdorini aniqlashga yordam beradi. Bu orqali suv resurslarini optimal boshqarish mumkin bo'ladi.

Iqlim Stansiyalari: Harorat, namlik, shamol tezligi kabi iqlim parametrlarini o'lchash orqali sug'orish rejimini optimallashtirish mumkin. Iqlim stansiyalari yordamida ob-havo sharoitlariga mos ravishda sug'orish me'yorlari belgilanadi.

Geotexnologiyalar: Geotexnologiyalar yordamida tuproq tuzilishi va suvning yer osti qatlamlaridagi harakati o'rganiladi. Bu esa sug'orish tizimini yanada samarali boshqarish imkonini beradi.

Amaliyotda sug'orish me'yorlarining qo'llanilishi: Tomchilab sug'orish tizimida sug'orish me'yorlari turli ekin turlari va ularning rivojlanish bosqichlariga qarab o'zgaradi. O'simliklarning vegetativ o'sish davrida ko'proq suv talab qilinadi, hosil pishish davrida esa suv me'yorlari kamaytiriladi. Bundan tashqari, me'yorlar tuproqning suv ushlab qobiliyati va o'simlikning suvga bo'lgan ehtiyoji asosida belgilanadi.

Paxta uchun bir martalik sug'orish me'yori quyidagicha aniqlanadi:

Eto * EK * KUN

Eto – Namunaviy Evapotranspiratsiya

EK – Ekin koeffisienti

KUN- Sug'orishdagi kunlar oralig'i

1.1 rasm. Paxta uchun ekin koeffisienti

Iqtisodiy va ekologik foydali: To'g'ri belgilangan sug'orish me'yorlari suv resurslarini tejash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining hosildorligini oshirish va ekologik zararlarni kamaytirishga yordam beradi. Suv resurslarining samarali boshqarilishi energetik va iqtisodiy xarajatlarni kamaytiradi, chunki suv nasoslari va boshqa sug'orish vositalari optimal ishlaydi. Ekologik jihatdan, suvning noto'g'ri sarflanishi natijasida yuzaga keladigan tuproq eroziyasi va suv ifloslanishi kamayadi, bu esa atrof-muhitni muhofaza qilishga yordam beradi.

Xulosa: Tomchilab sug'orish tizimida sug'orish me'yorlarini to'g'ri belgilash suv resurslaridan samarali foydalanish va qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. Tuproq turi, o'simliklarning suv ehtiyoji va iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda sug'orish me'yorlarini aniqlash orqali suvni tejash, hosildorlikni oshirish va ekologik zararlarni kamaytirish mumkin. Zamonaviy texnologik usullar yordamida sug'orish me'yorlarini aniqlash va nazorat qilish tomchilab sug'orish tizimini yanada samarali va barqaror qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, iqtisodiy va ekologik foydalar tomchilab sug'orish tizimini qishloq xo'jaligida keng qo'llaniladigan asosiy usulga aylantiradi.

References:

1. Mamatov.S.A. 2022. Suv tejovchi sug'orish texnologiyalari asoslari.
2. Constable, G. A. (1992). Managing cotton growth. 1992 Australian Cotton Conference Proceedings. August 12 - 14, 1992.
3. WWW.NETAFIM.COM
4. WWW.FAO.ORG
5. WWW.TERRAVERDE.AG